

MONOPOLIYAGA QARSHI ORGAN FAOLIYATINING FUNKSIONAL VA INSTITUTSIONAL JIHLTLARI TADQIQI

Mamarayimova Rushana Rashidovna

Toshkent shahar IIBB YXHB MAB bo'limi

TDIU magistratura 2 kurs

Monopoliyaga qarshi boshqaruv va raqobatni rivojlantirish yo'nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqolada monopoliyaga qarshi organ faoliyatining ayrim jihatlari, jumladan funksional va institutsional jihatlari muhokama etiladi. Tahlillar qonunlar doirasida, bajarilgan va amalga oshirilishi rejalashtirilgan islohotlar doirasida olib boriladi.

Kalit so'zlar: Monopoliya, qonun, davlar, ishlab chiqarish, sanoat, tarmoq, iqtisodiyot.

KIRISH

Monopoliyaga qarshi qonunchilik — davlatning monopoliyaga karshi kurash siyosati. Dunyo tajribasiga ko'ra, Monopoliyaga qarshi qonunchilikq., asosan, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha shakllandi. Birinchidan, ishlab chiqarish (tarmoq)ni boshqaruvchi qonunlar. Bu qonunlarga binoan, odatda, hech bir korxonalar (korporatsiya)ning biror turdagi mahsulot ishlab chiqarishning yarmidan ortig'ini nazorat qilishga huquq berilmaydi. Ikkinchidan, barcha yirik korporatsiyalar ishtirokchilari boshqa korporatsiyalar aksiyalarining ma'lum cheklangan miqdoridan ortig'iga ega bo'la olmasligi belgilab qo'yiladi. Uchinchidan, narxlarni bozor muvozanati belgilagan darajadan yuqori yoki past turishini, narx ustidan kelishib olishni taqiqlovchi kartellarta karshi qonunlar joriy qilinadi⁴⁹.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlatning monopoliyalarga qarshi siyosati milliy iqtisodiyotida raqobat oddindan shakllanib bo'lgan mamlakatlarda raqobatchilik muhitini takomillashtirishga, bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan mamlakatlarda esa bu muhitni shakllantirishga qaratilgan. Bozorda monopoliyani o'rnatishga urinishlar va monopol mavqeni suiiste'mol qilishni

⁴⁹ O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi; <https://antimon.gov.uz/uzb/xizmatlar/ochiq-malumotlar/tabiiy-monopoliya-subektlarining-davlat-reestri>

taqikdaydigan trestlarga qarshi birinchi qonun — Sherman qonuni AQShda 1890 yilda qabul qilingan. Monopoliyaga qarshi qonunchilikq. va uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan choratadbirlar har bir mamlakatda sharoit taqozo etgan shakllarda amal qiladi. Rivojlangan barcha davlatlarda sog'lom raqobat muhitini himoya qilish maqsadida turli ko'rinishdagi, monopolistik foaliyatlar ustidan davlat tomonidan tartibga solish amalga oshiriladi. Masalan AQShda monopoliyaga qarshi davlat siyosati — Federal savdo komissiyasi va Adliya departamentining [trestlarga qarshi boshqarmasi](#), Rossiyada — Monopoliyaga qarshi siyosat va tadbirkorlikni qo'llabquvvatlash vazirligi, Yaponiya va Jan. Koreyada — Halol raqobat bo'yicha komissiya, Yevropa Ittifoqida esa — Raqobat bo'yicha komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Butun dunyo mamlakatlari tajribasiga ko'ra, Monopoliyaga qarshi qonunchilik, bir qancha yo'nalishlar bo'yicha shakllangan. Quyida ushbu yo'nalishlar keltirib o'tilgan:

Birinchiidan, ishlab chiqarishni ya'ni tarmoqni boshqaruvchi qonunlar. Bunga ko'ra, hech qaysi korxonalar biron bir turdagi mahsulot ishlab chiqarishning yarmidan ortig'ini nazorat qila olmaydi. Ularga bunday huquq berilmaydi.

Ikkinchiidan, barcha yirik korxonalar yoki korporatsiya ishtirokchilari, boshqa bir korxonalar yoki korporatsiya aksiyalariga ma'lum cheklangan miqdorda ega bo'la olishadi. Ma'lum cheklangan miqdoridan ortig'iga ega bo'la olmasliklari belgilab qo'yiladi.

Uchinchiidan, narxlarni bozor muvozanatidan belgilangan darajadan yuqori turishini yoki aksincha past turishini, narx ustidan kelishib olishni ta'qiqlovchi kartellarta qarshi qonunlar joriy qilinadi.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida raqobatning asosiy vasifalari sifatida quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin⁵⁰:

- 1 Tartibga solish vazifasi
 - 2 Resurslarni joylashtirish vazifasi
 - 3 Innovatsion vazifasi
 - 4 Moslashtirish vazifasi
 - 5 Taqsimlash vazifasi
- Nazorat qilish vazifasi

⁵⁰ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi/<https://stat.uz/uz/180-ofytsyalnaiastatystyka-uz/6570-523523>

O'zbekiston davlatining raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosatida xususiylashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o'rin tutadi. Xususiylashtirish natijasida, birinchidan, mulk o'z egalari qo'liga topshirilsa, [ikkinchidan](#), ko'p ukladli iqtisodiyot va raqobatchilik muxiti vujudga keladi.

Raqobatni shakllantirishda iqtisodiyotning davlat korxonalarini saqlanib qolishi kerak bo'lgan sohalardagi korxonalar uchun ularning bozor sharoitlariga tarkiban moslashuviga imkon beradigan xo'jalik yuritish mexanizmini ishlab chiqarish muhim o'rin egallaydi. Bu mexanizm davlat korxonalarini iqtisodiy jihatdan erkin bo'lishini, ularning faoliyati tijoratlashgan bo'lishini nazarda tutadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida raqobatning asosiy usuli narx bo'lganligi sababli, narxlarni erkin qo'yib yuborish raqobatli muhitni vujudga keltirishning asosiy talabi hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekistonda "Monopolistik faoliyatini cheklash to'g'risida"gi qonun (1992 yil 3 avg.) qabul qilindi hamda uning asosida raqobatchilikni rivojlantirishga karatilgan bir turkum normativ hujjatlar ishlab chiqildi. Mazkur qonunga ko'ra, bozorda ataylab takchilik yaratish, narxlarni mo-nopollashtirish, raqobatchilarning bozorga kirib borishiga to'sqinlik qilish, raqobatning g'irrom usullarini qo'llash man etiladi.

Hozirgi davrda O'zbekistonda, agar korxonalar ishlab chiqargan muayyan mahsulotlar tovarlar bozoridagi shunday mahsulotning 35% dan ortiq bo'lsa, bu korxonalar monopolistik korxonalar sifatida Davlat reyestriga kiritiladi (oziqovqat tovarlari guruhi uchun bunday mezon darajasi 20% qilib belgilangan).

Respublikada monopoliyalar ro'yxatiga kirgan korxonalar (tarmoq)larning bozordagi mavqeini tartibga solishda bir qator usullardan: a) monopol mavqedagi mahsulotlarga narxlarning eng yuqori darajasini yoki rentabellik chegarasini belgilab qo'yish; b) o'z monopol mavqeini suiiste'mol qilgan monopolistik birlashmalarni bulib tashlash yoki maydalashtirish usullaridan foydalaniladi. O'zbekiston Respublikasining "Iste'molchilarning huquklarini himoya qilish tug'risida" (1996 yil 26 aprel) qonuni asosida g'irrom raqobatga, shu jumladan, bozorlarga belgilangan talablarga javob

bermaydigan tovarlarning kirishiga yo‘l qo‘ymaydigan mexanizmni yaratishga ham alohida e‘tibor berilgan.

O‘zbekiston Respublikasining "Tovar bozorlarida monopolistax faoliyatni cheklash va raqobat to‘g‘risida" qonuni (1996 yil 27 dek.) monopolistlar tomonidan hukmronlik mavqeini suiiste‘mol qilishning oldini olish va mo-nopoliyadan chiqarish va sog‘lom raqobat muhitini yaratish maqsadlarini ko‘zlaydi. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida raqobat muhitini shakllantirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Bu tarmoqdagi korxonalar, odatda, "tabiiy monopoliyalar" deb ataladi. O‘zbekiston Respublikasining "Tabiiy monopoliyalar to‘g‘risida"gi qonunida (1997 yil 25 apr; yangi tahrirda 1999 yil 19 avg .) respublikada tabiiy mo-nopoliyalarga nisbatan davlat siyosatining huquqiy asoslari belgilab berildi. O‘zbekistonda iqtisodiy islohlarning tub mohiyatidan kelib chiqqan holda monopoliyalarga qarshi va tabiiy monopoliyalar to‘g‘risidagi qonunchilik takomillashtirilib, ularning Yevropa Ittifoqi va boshqa rivojlangan qonunchilik andozalariga mos kelishi ta‘minlab borilmoqda.

NATIJALAR

Zamonaviy formatdagi Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi 2019 yilda tashkil etildi. Bu "Yangi O‘zbekiston" da tuzilgan monopoliyaga qarshi kurashni tartibga soluvchi yagona vakolatli davlat organi hisoblanadi. Yana shuni alohida ta‘kidlash kerakki, 1996 yilda mamlakatimiz Prezidentining Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzurida Monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo‘mitasi tashkil etilgan va bu yil Qo‘mitamiz o‘zining chorak asrlik faoliyatini nishonlamoqda.

Sodir bo‘lgan tarkibiy o‘zgarishlar va taraqqiyotning har bir bosqichi o‘sha davrning islohot talablariga mos keldi. Masalan, 2000 yilda monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish vakolati bilan Davlat qo‘mitasi sifatida Moliya vazirligidan ajratilgan edi. 2005 yilda esa, raqobat, kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo‘llab quvvatlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoniga muvofiq monopoliyaga qarshi organ qayta tashkil etildi va unga yangi vakolatlar berildi. 2010 yilda ikki davlat idorasi birlashishi natijasida Qo‘mitada yana bir o‘zgarish sodir bo‘ldi va o‘sha yilda "Raqobat to‘g‘risida"gi Qonun qabul qilindi.

2019-2020 yillardagi so‘nggi o‘zgarishlar ham zamon talabiga bog‘liq. Prezidentimiz rahnamoligida boshlangan islohotlar iqtisodiyotda katta o‘zgarishlarni talab etardi, “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni bilan Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasini alohida davlat tashkiloti sifatida ajratish maqsadga muvofiq deb topildi hamda “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni bilan Qo‘mita O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Prezidentga hisobdor qilib belgilandi. Men bu holatni monopoliyaga qarshi siyosat sohasi rivojlanishiga va Qo‘mitaga yuklatilgan vazifalarni bajarish yo‘lidagi oldinga tashlangan katta qadam deb hisoblayman.

Monopoliyaga qarshi organ faoliyatida tabiiy monopoliya nazorati ham muhim sanaladi.

Tabiiy monopoliya — tovar bozoridagi shunday holatki, unda texnologik hususiyatlarga ko‘ra ishlab chiqarish xarajatlari ortib ketishi munosabati bilan muayyan turdagi tovarlarga (ishlarga, xizmatlarga) bo‘lgan talabni qondirishning raqobatga asoslangan sharoitni yaratib bo‘lmaydi yoki bunday sharoitni yaratish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas.

1-jadval

O‘zbekiston sharoitida oligopoliya bozorinig amal qilish xususiyatlari			
monopoliya – boqdagi yagona ishlab chiqaruvchi sotuvchining narx va ishlab chiqarish hajmini belgilashdagi hukmronlik holati hisoblanadi.	monopolistik raqobat – boqdagi ishlab chiqaruvchi sotuvchilar soni ko‘p hamda bozordagi ma’lum darajada raqobat mavjud bo‘lgan, biroq hech bir ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi o‘z tovar yoki xizmatining alohida, maxsus sharoitdagi xususiyatlari mavjudligi sababli bozor narxi va ishlab chiqarish hajmini belgilashdagi ma’lum darajada hukmronlik holati hisoblanadi.	oligopoliya – boqdagi bir necha katta ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining narx va ishlab chiqarish hajmini belgilashdagi hukmronlik holati hisoblanadi.	monopsoniya – boqdagi ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchilar soni juda ko‘p bo‘lib, ular tovar yoki xizmatlarning yagona sotuvchisi yoki xaridori sifatida mavjud bo‘lgan sharoitdagi hukmronlik holati hisoblanadi.

Amaldagi qonunchilikka asosan, tabiiy monopoliyalar – neft transportirovkasi, neft va gaz mahsulotlarini quvurlar orqali ta'minoti, elektr va issiqlik energiyalarini ishlab chiqish va yetkazib berish, temir yo'l iinfrastruktarsi, temir yo'llaridan foydalangan holda yuk tashish, pochta xizmatlari, ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlari, havo navigatsiyasi, port va aeroport xizmatlari yo'nalishida o'z faoliyatlarini olib boradi. Sanab o'tilgan sohalarda raqobat cheklanganligi sababli, ularni nazorat qilib borish Qo'mitaga yuklatilgan⁵¹.

Misollar keltiradigan bo'lsak, neftgaz sohasida tariflarni noto'g'ri qo'llanilishi yuzasidan tadbirkorlarga 200 mlrd so'm mablag'lar qayta hisob-kitob qilib berildi.

Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida foydalaniladigan energoresurslar uchun narxlar, aholi uchun o'rnatilgan tariflar bilan tenglashtirildi, shuningdek, tadbirkorlarga kommunal xizmatlar uchun asossiz hisoblangan 1,5 mlrd so'm mablag' qayta hisob-kitob qilib berishga erishilgan.

Havo transporti sohasida ham Qo'mita tomonidan bir nechta salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tashkilotimiz mahalliy aviatashuvchilar (Humo Air, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways) uchun narxlarni yagona tarif bilan hisoblanishini ta'minladi. Shu bilan birga AO Uzbekistan Airports tomonidan yo'lovchilarga ko'rsatiladigan 11 ta pullik qo'shimcha xizmatlarni bepul bo'lishiga erishdi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi misolida ko'radigan bo'lsak, 2019-2020 yillar va 2021 yilning birinchi yarmida Qo'mita va uning hududiy boshqarmalari tomonidan 1,678 xil turdagi MHH loyihalari qabul qilindi, ulardan 653 holatda (38,9%) raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid me'yorlar aniqlandi. Barcha faktlar bo'yicha, qonunchiligiga zid bo'lgan normalarni MHH loyihalaridan chiqarib tashlash bo'yicha xulosalar berildi.

⁵¹ O'zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi <http://uzex.uz/uz/pages/weekly-quotes>

Shuningdek, shu davr mobaynida AMK va uning hududiy boshqarmalari tomonidan vazirlik va idoralar, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilingan amaldagi hujjat va qarorlarda qonun talablarining buzilishi bo'yicha 2,407 ta fakt aniqlandi va ular bo'yicha buzilishlarni bartaraf etish to'g'risida tegishli ko'rsatmalar berildi. Avvalo, buzilishlar ayrim xo'jalik yurituvchi subektlarga asossiz ravishda imtiyozlar, preferensiyalar berish, shuningdek ularga tovar sotish yoki muayyan ishlar va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha mutlaq huquqlar berishga qaratilgan edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 yanvardagi "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5630-sonli Farmoni

2. Аналитический доклад ЦЭИ "Основные направления совершенствования антимонопольной политики в условиях углубления экономических реформ", 2017 г., стр. 6, 7.

3. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi; <https://antimon.gov.uz/uzb/xizmatlar/ochiq-malumotlar/tabiiy-monopoliya-subektlarining-davlat-reestri>

4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi/<https://stat.uz/uz/180-ofytsyalnaiastatystyka-uz/6570-523523>

5. Mundi indeksi/<https://www.indexmundi.com/commodities/>

6. O'zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi <http://uzex.uz/uz/pages/weekly-quotes>